

© Manuel Salinas, WCS

Recomendaciones de líneas políticas y acciones estratégicas para la lucha contra el uso del mercurio y sus impactos en las actividades de minería aurífera

Marzo del 2025

Grupo Interinstitucional de Trabajo en Oro Responsable

© Jaír Ortiz, Color Latino

1. ANTECEDENTES

El presente documento rescata recomendaciones de políticas dirigidas, principalmente, a las autoridades públicas, para luchar contra el uso del mercurio proveniente de las actividades de minería aurífera y contra sus impactos.

Estas recomendaciones políticas y acciones estratégicas son fruto de los resultados alcanzados con la ejecución del proyecto denominado “Lucha contra el uso de mercurio de Bolivia en las actividades de extracción de oro y reducción de sus impactos” financiado por la embajada de Francia y ejecutado por el IRD, CNRS, WCS, IFEA, la UMSA y el GIT-OR, proyecto que trabajó la problemática del uso de mercurio en los ámbitos sociales, de la salud y de la comunicación y difusión de conocimientos.

Por otro lado, estas recomendaciones se alimentan también de los resultados del proyecto denominado “Evaluación del mercurio en diferentes especies de peces consumidos por comunidades indígenas en la cuenca del río Beni” financiado por la embajada de Canadá a través de la OACNUDH y ejecutado por WCS. En especial del taller técnico denominado “Análisis Multisectorial de la Situación Actual de la Contaminación por Mercurio en la Cuenca del Río Beni” en el que participaron más de 40 expertos en el tema, provenientes de instituciones académicas (IRD, UMSA), organizaciones no gubernamentales (WCS, MEDMIN, Cumbre De Sajama, CI, WWF), instituciones de cooperación bilateral (Francia, Canadá, España) y multilateral (PNUD, OPS, OACNUDH, ONUDI, PlanetGOLD Bolivia...).

La lista de los participantes e instituciones está disponible [aquí](#). Las presentaciones y memorias del taller mencionado está disponible [aquí](#).

Nube de palabras jerarquizada realizada a partir de las transcripciones del taller de diciembre. Las recomendaciones presentadas en este documento ofrecen otra jerarquía, pero retoman los principales paradigmas.

2. INTRODUCCIÓN

La minería aurífera en su forma actual tiene un gran impacto en la salud de las poblaciones vulnerables (muchas de ellas no relacionadas con la extracción de oro), la deforestación, las organizaciones sociales, la corrupción, el contrabando, el desarrollo de una agricultura sostenible, la seguridad ciudadana, el tráfico de personas, drogas y/o armas, la biodiversidad y la estabilidad e integridad de los ecosistemas y los servicios ecosistémicos relacionados. Uno de los principales impactos es la consecuencia del uso de mercurio para la recuperación de oro, impidiendo el desarrollo de una actividad responsable y sustentable adecuada a la normativa minera y ambiental que promueva y contribuya a un desarrollo sostenible del país.

La magnitud de los impactos negativos medioambientales, socioeconómicos y de salud pública, así como el potencial impacto positivo de esta actividad económica para el desarrollo del país, hacen que el sector debe ser considerado como uno de los grandes retos nacionales de los próximos años.

Bolivia cuenta con numerosos yacimientos de oro presentes en varias partes del país. La extracción de oro se remonta a tiempos muy antiguos en algunas regiones (incluso a la época precolonial) y ha crecido a un ritmo mucho más rápido en las últimas dos décadas, abriendo recientemente nuevas actividades mineras en lugares no tradicionales para la minería y que tenían otra vocación productiva.

En la actualidad, ocho de los nueve departamentos de Bolivia producen oro. La exportación de oro ha pasado de 6,3 toneladas en 2010 a 42 toneladas en 2019, 45,7 toneladas en 2021 y 53,4 toneladas en 2022, según fuentes oficiales (la producción mundial anual ronda las 3.000 toneladas) teniendo como su principal actor productivo minero a las cooperativas, las cuales aportan con un 99% de los volúmenes de exportación.

Estas cifras podrían representar sólo una estimación de la producción real, ya que un porcentaje significativo (hasta el 50% según algunas fuentes) podría ser no declarado o comercializado por canales no legales. Se estima también que una parte de esta producción podría venir del Perú, los mineros peruanos encontrarían ventajas al vender su oro en Bolivia; excepto en 2024 donde, al revés, el oro boliviano huyó a Perú u otros países principalmente por la falta de dólares en el país, mostrando un aparente descenso en la producción. La contribución del sector minero al PIB boliviano superó a la del gas por primera vez en 2022. En los últimos diez años se ha estabilizado en torno al 6%. Según datos del Gobierno, en 2023 Bolivia generó 5.601 millones de dólares en exportaciones de minerales, de los que 2.531 millones corresponden al oro, pero este sector sólo contribuyó con alrededor de 60 millones de dólares a través del pago de regalías regionales, porque aún es un sector libre del pago de impuestos.

En 2013, Bolivia firmó el Convenio de Minamata sobre el control del uso y de las emisiones de mercurio (<https://minamataconvention.org>). Al presente, el país ha introducido controles a la importación en el 2023 con el Registro Único de Mercurio (RUME) encontrándose pendiente la conclusión y presentación de un Plan de Acción Nacional (PAN) del mercurio, dos acciones previstas en este tratado internacional.

A diferencia de otros países donde grandes compañías suelen tener una mayor presencia en la producción de oro, en Bolivia la actividad está mayormente en manos de cooperativas mineras y una menor proporción en personas naturales (barranquilleros/ ros; bateadoras/res), proporcionando sustento económico para numerosas familias, pero generando impactos medioambientales significativos.

Según el Viceministerio de Cooperativas Mineras, entre 2006 y 2021, el número de cooperativas pasó de 911 a 2.388, de las cuales más del 70% son cooperativas de extracción de oro que realizan más del 90% de las operaciones de minería aurífera, desde la preparación de la tierra hasta la venta del oro en bruto en el mercado interno.

El control de las actividades de estas cooperativas es limitado. Se benefician de un régimen fiscal reducido en forma de regalías (Ley 535 de Minería y Metalurgia, artículo 223), legalmente hasta el 7% del valor generado para las empresas y el 2,5% para la minería artesanal y de pequeña escala según menciona la ley 535 (artículo 227). La mayoría de estas cooperativas sólo pagan estas regalías sobre una pequeña proporción de su producción. Las personas naturales y parte de las cooperativas disponen de pocos medios de inversión y de apoyo técnico para mejorar sus prácticas hacia tecnologías menos impactantes, aunque se señala con frecuencia que algunas de estas cooperativas están financiadas por empresarios privados nacionales y extranjeros que se benefician indirectamente de las ventajas vinculadas a las cooperativas y avitan asumir responsabilidades (impositivas, laborales, ambientales, sociales, etc.) que cualquier emprendimiento privado debería asumir. Las cooperativas que cuentan con derechos mineros y que gozan de reconocimiento legal, podrían vender su producción de oro al Estado u comercializadoras legalmente establecidas. Sin embargo, la creciente actividad minera ilegal (sin derecho minero) y la debilidad del Estado para su control y fiscalización, favorece la consolidación de redes ilegales y limita drásticamente los beneficios para el Estado.

Los estudios sobre la contaminación por mercurio en los distintos compartimentos (agua, sedimentos, biota y población humana) son muy heterogéneos, a menudo antiguos, no normalizados y de calidad variable, lo que limita las posibilidades de interpretación por comparación espacial y temporal de los cambios en los niveles de contaminación. Sin embargo, estudios recientes han demostrado concentraciones de mercurio en poblaciones ribereñas y en pescados mayores a los estudios anteriores, indicando un incremento de los impactos en el medio ambiente, la biodiversidad y la salud pública. En la cuenca del río Beni, un estudio liderado por la CPILAP (Central de Pueblos Indígenas de La Paz) estimó que el 74,5% de las muestras obtenidas en cabellos de más de 300 personas de 35 comunidades indígenas ribereñas del río Beni y sus tributarios, así como del río Madre de Dios, muchas no vinculadas a la minería aurífera, sufren de una sobreexposición al mercurio por consumo de pescado.

Para abordar con mayor eficiencia la problemática de la contaminación se requiere un enfoque integral que incorpore educación sobre los efectos del mercurio, promoción de alternativas técnicas y económicas para la minería, con respeto a la cosmovisión local y a los derechos humanos de poblaciones indígenas vulnerables.

La contaminación es el resultado del uso del mercurio industrial en los procesos de amalgamación, pero también de la liberación del mercurio natural que se encuentra en los suelos.

La contaminación por mercurio, incluso en dosis bajas, tiene consecuencias para el desarrollo de las generaciones más jóvenes desde su concepción. Las mujeres en edad fértil, los niños pequeños y los adolescentes son las poblaciones más vulnerables.

Esa contaminación, así como la deforestación asociada a la actividad aurífera ponen en peligro el buen funcionamiento ecológico de los ecosistemas.

3. OBJETIVOS

El objetivo de esta nota es la de constituir una base de recomendaciones políticas y de acciones estratégicas que podrían convertirse en líneas de trabajo para un ambicioso proyecto del gobierno en un periodo de 3 a 5 años.

Las discusiones y reflexiones que condujeron a estas recomendaciones y acciones se caracterizaron por una actitud de humildad y transparencia de los especialistas, profesionales y responsables, frente a la complejidad de un problema determinado por múltiples perspectivas e intereses en este sector. Se tuvo en cuenta el respeto a los derechos humanos, la salud y el medioambiente, sin desestimar el aprovechamiento legítimo de este recurso para el desarrollo del pueblo boliviano.

Es importante destacar que el documento no pretende ser exhaustivo. Cada recomendación y acción planteada puede dar lugar a un debate constructivo y a una evaluación de las soluciones que permitirán su implementación. Todas pueden plantearse desde el gobierno pero muchas beneficiarán del apoyo del sector privado.

Las recomendaciones y acciones podrían organizarse por áreas de intervención tales como gobernanza, financiamiento, acciones en salud, ingeniería, etc. pero también podrían organizarse en tres etapas, 'antes', 'durante' y 'después' según sus modalidades y el momento de intervención en los procesos desde la preparación de la extracción hasta la comercialización del oro.

1) 'antes': control estatal de las actividades que permiten actividad de extracción de oro (redes de actores, organizaciones sociales, autorizaciones de operaciones y negocios, flujo de material y maquinarias etc... ;

2) 'durante': impulso de cambios de prácticas sociales, ambientales y de ingeniería más responsable en los sitios de operación ;

3) 'después': gestión de los impactos sociales, de salud y ambientales en las áreas afectadas directa e indirectamente por la actividad.

Sin embargo se planteó una estructura en 3 pilares temáticos :

1) recomendaciones generales para reforzar el rol del estado y efectivizar todas las acciones ;

2) recomendaciones específicas para limitar el uso del mercurio

3) recomendaciones específicas para mitigar los impactos de la actividad minería aurífera.

La implantación de las acciones podría fortalecerse y articularse a través de grandes líneas estratégicas virtuosas: **la capacitación** tiene el potencial de fortalecer el equilibrio entre acompañamiento y control; **el diálogo** puede incentivar los cambios de prácticas y la gestión de riesgos en beneficio de la protección de la salud y del medioambiente; y los esfuerzos por **la legalización**, la información transparente y contra los delitos tienen el potencial de aumentar los beneficios económicos para el país.

La parte financiera no se encuentra ampliamente abordada en este documento. Sin embargo, de acuerdo con las orientaciones seleccionadas, los responsables contarán con el respaldo de tres pilares económicos fundamentales para acompañar a los pilares temáticos:

1) La sostenibilidad a largo plazo para mantener la responsabilidad social y ambiental del sector deberá garantizarse mediante un financiamiento predominante proveniente del propio sector, apoyándose principalmente en impuestos, regalías y multas.

2) El desarrollo de mediano plazo de nuevas prácticas, en especial a través de proyectos piloto, podrá incentivarse por medio de la colaboración público-privada y el apoyo de bancos de desarrollo o mecanismos financieros internacionales;

3) Las actividades más urgentes a iniciarse a corto plazo, como los objetivos de capacitación, podrán beneficiarse de un apoyo de las cooperaciones bilaterales y multilaterales.

Este documento marca un comienzo, no un final, en el compromiso con el bienestar de todos los bolivianos.

El texto diferencia [R : recomendaciones] de orientación general de [A = acciones nivel 1] y [A = acciones de nivel 2] que suelen ser más concretas.

4. RECOMENDACIONES GENERALES:

Afirmar la posición del Gobierno sobre la importancia estratégica de la minería del oro para el desarrollo del país, iniciando planes de capacitación y comunicación para la realización de los objetivos de control de la minería.

[R1] Poner en marcha acciones gubernamentales que reconozcan la importancia de este sector para el país.

[A1] Declarar el sector de la minería aurífera y sus impactos como prioridad nacional.

[A2] Afirmar y demostrar, a nivel nacional e internacional, la voluntad del Estado en trabajar para mejorar el control y la organización del sector aurífero en beneficio del país, del bienestar y la salud de las poblaciones mineras y no mineras vulnerables, y del debilitamiento de las redes de contrabando y del crimen organizado, en especial respetando los derechos de los pueblos indígenas originarios.

[A3] Finalizar y validar el Plan de Acción Nacional sobre Mercurio con el objetivo de reducir las liberaciones y emisiones de mercurio al medio ambiente y para proteger la salud del ser humano. En el caso de Bolivia, a diferencia de otros países, la implementación del proyecto PlanetGOLD fue anterior a la aprobación del Plan de Acción Nacional. De manera paralela, se encuentra en elaboración el PAN a cargo de su implementador la Organización de las Naciones Unidas para el Desarrollo Industrial (ONUDI) cuyo brazo operativo y asesor técnico es la Fundación MEDMIN y cuyos ejecutores estatales son los Ministerios de Medio Ambiente y Agua, Minería y Metalurgia y Salud y Deportes.

[A4] Promover la posición de Bolivia en las instancias internacionales para influir en los debates y negociaciones sobre el comercio del oro (transparencia, trazabilidad) poniendo en relieve las consecuencias socioambientales para el país. Bolivia está impactada por el crecimiento de la demanda de oro internacional, víctima en este caso de la desregulación de este mercado, pero responsable de la debilidad institucional nacional en cuanto a la permisividad de la actividad minera sin la adecuada gestión ambiental y permitir la libre importación de mercurio y el contrabando del mismo.

© Marc Pouilly, IRD

[A5] Concertar entre representantes del estado, expertos científicos, miembros de la sociedad civil y actores del sector minero, conceptos legislativos que puedan abrir el camino a una arquitectura institucional capaz de regular efectivamente el uso de mercurio y la propia actividad minera aurífera.

[R2] Plantear un ambicioso plan de capacitaciones (técnicas y universitarias) y de apoyo a las cooperativas mineras auríferas para dotar a todas las partes interesadas (nacionales, regionales, locales y comunitarias) de capacidades para generar y ejecutar eficazmente proyectos destinados a cambiar prácticas y mejorar la conciencia y sensibilidad sobre cuestiones de salud, sociales, legales, técnicas de ingeniería minera y medioambientales.

[A6] Designar una institución para definir y organizar capacitaciones al más alto nivel técnico y académico por cada disciplina (salud, sociales, legales, ingeniería minera y medioambientales) en colaboración con organismos de formación. Estas capacitaciones deberán ser diseñadas para formar a los agentes para asesorar la definición de las políticas interdisciplinarias (a nivel central, departamental y regional) pero también, en gran número, para apoyar y acompañar a las cooperativas en el cumplimiento de estas políticas (capacitación en centros de formación locales).

[A7] Asegurar la capacitación de los agentes a los diferentes niveles para garantizar la calidad de la organización de las instituciones técnicas y administrativas de acompañamiento. Estos agentes deberán ser capaces de abarcar distintos ámbitos de especialización y formar un grupo interdisciplinario estable en el que se pueda confiar para relacionarse con las cooperativas.

[R3] Elaborar una estrategia de comunicación, sensibilización y lucha contra la desinformación para explicar y apoyar las acciones con una preocupación por la transparencia y la objetividad.

5. RECOMENDACIONES ESPECÍFICAS:

5.1. Limitar el uso de mercurio en los procesos de extracción de oro

[R4] Reforzar los medios estatales de control de las importaciones/ exportaciones legales e ilegales de mercurio y de seguimiento de las actividades de las cooperativas, lo que permitirá luchar contra las redes de contrabando de oro y mercurio y contra las actividades enmascaradas de grupos extranjeros o nacionales que usurpan la condición de cooperativas artesanales locales. Es necesaria la firme voluntad del Gobierno y de las instituciones públicas en su conjunto para iniciar una política de desmantelamiento del actual sistema ilegal.

[A8] Nombramiento de un coordinador legítimo y poderoso, independiente de los actores del sector y apoyado al más alto nivel del gobierno, necesario para impulsar una política ambiciosa. Este organismo debería tener facultades más amplias y requisitos más estrictos que, por ejemplo, la actual Autoridad Jurisdiccional Administrativa Minera (AJAM), que depende del Ministerio de Minería y Metalurgia. La magnitud de las consecuencias de la minería del oro en un amplio abanico de ámbitos -derechos humanos, salud, medio ambiente, social, económico, jurídico y financiero- hace que no deba ser tratada por una sola autoridad sectorial. Esta reforma de la AJAM deberá reforzar el peso político e institucional de los ministerios de Salud y Deportes (MSD) y de Medio Ambiente y Agua (MMAyA), del SERNAP (Servicio Nacional de Áreas Protegidas) y de otros organismos públicos. Su financiación podría provenir tanto de una parte de las regalías como de los beneficios que pudiera generar la incautación de bienes ilegales.

Se encargará, en particular, de:

- [A8.1] proponer reformas al modelo de asignación de derechos mineros y licencias ambientales, y de financiar estos cambios con el fin de proporcionar un mayor apoyo financiero y técnico a los esfuerzos de las cooperativas.

- [A8.2] proponer una categorización de operadores con definiciones de los derechos asociados a cada estatuto. La diferenciación de una cooperativa respecto a una empresa enmascarada en cooperativas es fundamental. Las cooperativas mineras deberían estar basadas únicamente en los actores locales que se organicen y aprovechen el oro localmente. Las “cooperativas” con alianza empresarial de mayor alcance, como actualmente ocurre al margen de la Ley, de mantenerse, debería tener un tratamiento legal diferente. Algunos factores para clasificarlos podrían ser: número de áreas mineras, capacidad de tratamiento de mineral aurífero, uso de equipos y maquinaria y producción de oro estimada por asociado.

- [A8.3] crear una Fuerza Especial Ambiental, dedicada a luchar contra los delitos ambientales tanto a nivel de monitoreo (mapeo satelital de las actividades mineras) como de intervención policial, militar y judicial.

Supervisará las acciones de control de la actividad, por ejemplo:

- [A8.4] Simplificar los procedimientos administrativos podría favorecer la legalización de una gran mayoría de cooperativas (que no siempre se oponen a ello) y, al mismo tiempo, permitir un mejor control de las actividades, principalmente a través de la formalización de la actividad artesanal (como en Perú y Colombia), en particular sobre la expedición de licencias ambientales para todas las formas y niveles de explotación (muchas fuentes estiman que el 85% de las cooperativas no disponen de ninguna licencia ambiental y que el restante 15%, a pesar de tener una licencia ambiental, no cumple con los compromisos de mitigación ambiental asumidos).

- [A8.5] Armar un registro y seguimiento de la maquinaria, método que podría proporcionar información sobre las redes de inversores y la legalidad de las actividades y fuentes de financiamiento.

- [A8.6] Considerar la legalización de los mineros (personas naturales, particularmente los barranquilleros/ poceros/ palliris) para que puedan tener acceso a los beneficios y reconocimientos sociales.

- [A8.7] Promover estudios sociológicos que siguen siendo necesarios para comprender cómo funcionan las redes (culturales o ilegales) que limitan los cambios en las prácticas. También son útiles para identificar y comprender las soluciones que son o podrían ser aceptadas por las comunidades y cooperativas locales.

- [A8.8] Promover la certificación de las cooperativas más virtuosas en sus prácticas socioambientales, dando acceso a un mercado del oro responsable que recompense los esfuerzos, sigue siendo un ámbito de trabajo prioritario. No obstante, será necesario un análisis más detallado de las iniciativas anteriores (ARM, SBGI, Cumbre de Sajama) en este ámbito para optimizar las posibilidades de éxito.

- [A8.9] Promover técnicas alternativas y la creación de apoyo técnico y financiero para las cooperativas que se comprometan a aplicarlas.

Actualmente hay proyectos en marcha en este ámbito: PlanetGold Bolivia: www.planetgold.org/bolivia. Los resultados de estas iniciativas ayudarán a identificar las soluciones más eficaces y las posibles palancas para combatir el uso “cultural” o de contrabando del mercurio.

La formación al uso de estas técnicas y el apoyo financiero desde el estado para su implementación, no sólo permite generar mejores prácticas, sino también permite combatir la dependencia de las cooperativas a los inversores ilegales. Los beneficios para estas cooperativas serían dobles. Si pueden desarrollar sus propias técnicas mineras, se beneficiarán de mejores rendimientos y evitarán que gran parte de la producción y los beneficios vayan a parar a los inversores que actualmente financian la minería. Sin embargo, esta medida debe tener en cuenta los fuertes vínculos que se han desarrollado entre algunas cooperativas y los inversores (endeudamiento, relaciones amistosas y paternalistas, etc.), que suponen un freno a cualquier cambio de técnicas, dado que, a falta de Estado en estas zonas mineras, estos inversores se han convertido en los únicos apoyos/interlocutores de las comunidades locales.

-[A8.10] Crear (o reforzar y extender la actual EPCORO) una empresa estatal y delegaciones regionales, únicas autorizadas a realizar la extracción final del oro (por amalgamación u otro proceso).

La solución de la generalización de una empresa estatal supondría un menor uso del mercurio, un mejor control y una mejora de las técnicas de extracción al realizar colectivamente las inversiones (humanas y financieras) para mejorar las prácticas, algo que las cooperativas artesanales no están en condiciones de hacer. Con este sistema, las licencias de explotación se limitarían a las actividades de extracción y preconcentración. Este sistema también podría apoyar indirectamente la lucha contra el contrabando y mejorar la recaudación de impuestos y regalías al “facilitar” las relaciones entre las cooperativas y el Estado. Las cooperativas entrevistadas no pretenden que el sistema se aplique de forma generalizada, pero reclaman un mayor control estatal y no tendrían porque oponerse a esta solución. Muchas zonas mineras carecen de puntos oficiales de compraventa de oro, por lo que los cooperativistas venden in situ a compradores ilegales y no declarados. La presencia de puntos de compra de oro controlados por el Estado evitaría estas prácticas, siempre que se simplificarán y acortarían los procedimientos administrativos y de pago, para que no sea más atractivo vender a los compradores ilegales.

-[A9] Incentivar y fortalecer la economía local en las fronteras mineras para generar economías alternativas y evitar que nuevos territorios sean presas de la minería del oro. Es en las zonas donde existe una economía local fuerte (cacao, viñedos, turismo, café) donde se defiende mejor estos modelos amenazados por la minería del oro.

5.2- Mitigar el impacto real o potencial de la contaminación por mercurio

[R5] Reforzar los medios de evaluación de los impactos reales y potenciales

-[A10] Dotar al Estado de un sistema de vigilancia nacional y regional eficaz (desde el muestreo hasta el análisis y la interpretación) con herramientas tradicionales y modernas (satelitales, drones, sensores remotos) manejado desde un centro técnico especializado.

La formación de un equipo multidisciplinario (químicos, biólogos y médicos) estable es un requisito previo. Este sistema de vigilancia y monitoreo deberá contemplar a la vez los componentes del medio ambiente (aguas, suelos, biota) y de salud (trabajadores mineros y sus familias, poblaciones ribereñas impactadas, pescadores) en coordinación con las autoridades competentes y las compañías de seguros. La OTCA está dando pasos en esta dirección, la participación de Bolivia en esta iniciativa sería beneficiosa.

-[A11] Elaborar un mapa que muestre el riesgo potencial de aparición o agravamiento de la contaminación, basado en un análisis multicriterio. El estudio de los riesgos regionales contribuirá por tanto a priorizar y orientar los esfuerzos de gestión de los impactos.

-[A12] Fortalecer las actividades del catastro minero. El fortalecimiento del catastro minero permite localizar y actualizar las actividades mineras en un mapa. La información debe ser de acceso libre y transparente, sujeta a procesos de consulta previa e informada.

Con la aprobación en marzo de 1997 del nuevo Código de Minería, nace el Servicio Nacional de Catastro Minero con el fin de apoyar al catastro de minas en el territorio nacional; para ello, se realizó el catastro operativo con la inscripción de todas las concesiones mineras por pertenencia que rigieron hasta la aprobación del nuevo Código de Minería. Posteriormente, por Ley N° 2627 de 30 de diciembre de 2003, se dispone la fusión y supresión de entidades públicas y la disminución de asignaciones del TGN. Según esta visión, el Servicio Nacional de Geología y Minería (SERGEOMIN) y el Servicio Técnico de Minas (SETMIN), se fusionan en una sola entidad. Actualmente la Dirección de Catastro y Cuadrícula Minero, es parte organizacional de la AJAM, con atribuciones establecidas en el artículo 41 de la Ley N°535

© Marc Pouilly, IRD

[R6] Reforzar los medios para tener más en cuenta el medio ambiente

-[A14] Dedicar un porcentaje de regalías a cuestiones medioambientales. Se trata de una petición de algunas cooperativas (sobre todo andinas), que implicaría la modificación de las leyes 535 y 1333. Actualmente, el 85% de estas regalías van al Departamento y el 15% al municipio, sin perjuicio de ello, los Gobiernos Subnacionales se hallan sujetos a sus planes territoriales y al cumplimiento del presupuesto general del estado, aspecto que limita la capacidad de generar proyectos para mejorar la situación medioambiental de las regiones.

-[A15] Mejorar la evaluación de las licencias ambientales y favorecer el control de su implementación proporcionando técnicos experimentados para apoyar a las cooperativas y endureciendo los requisitos (basándose en los principios de una jerarquía iterativa de mitigación de impactos (evitar, minimizar, mitigar, restaurar o “compensar” como último recurso).

[A16] Imponer un sistema de uso de agua, gestión forestal y gestión de sedimentos para las cuencas de explotación que incluya procesos de compensación forestal durante la fase de explotación y de fitoestabilización del suelo tras la explotación.

[R7] Definir diferentes prioridades de actuación en función del contexto

5.2.1 – En las zonas de explotación minera históricas

[R8] Dar prioridad a las acciones relativas a la salud, ya que la contaminación está presente y es difícil de tratar. La contaminación por mercurio, incluso a dosis bajas, ha tenido un impacto en el desarrollo de las generaciones más jóvenes desde la concepción. Las mujeres en edad fértil, los niños pequeños y los adolescentes son las poblaciones más vulnerables. Esta prioridad de tratamiento no excluye medidas de control que podrían reducir o estabilizar los aportes de mercurio, reduciendo así el impacto sobre el medio ambiente.

-[A17] Desarrollar un sistema de información para que las personas que viven en las zonas afectadas puedan seleccionar productos de consumo del medio natural que presenten un menor riesgo de contaminación y un mayor aporte nutricional.

-[A13] Proponer un monitoreo de la actividad minera en tiempo real a través de las herramientas participativas (web y app). La implementación de estas herramientas será reforzada por una capacitación para comunidades locales (técnicos, profesores y estudiantes de instituciones educativas) en lectura de información geográfica, para la actualización de datos de contaminación y actividad minera. Los datos obtenidos permitieron analizar a detalle la correlación entre la actividad minera y los impactos observados por los usuarios. Estas aplicaciones deben además proveer información de divulgación a los usuarios como, por ejemplo, contenido pedagógico para los profesores.

Cabe recordar que la contaminación por mercurio no es únicamente el resultado de las cantidades de mercurio industrial importado y liberado en el medio ambiente (por aire o agua) a través de malas prácticas de lavado de oro. Incluso si estas importaciones y prácticas cesarán, el aumento de la contaminación podría continuar como resultado de:

- La presencia natural de mercurio, atrapado en los suelos, movilizado por la erosión o el desplazamiento de sedimentos fluviales vinculados, por ejemplo, a la deforestación y al lavado de oro, pero también a la urbanización y la agricultura;
 - Las condiciones ambientales de los sistemas acuáticos favorecen la transformación de este mercurio inorgánico en metilmercurio, una forma orgánica del mercurio que penetra y se acumula mucho más eficazmente en los organismos vivos, con un fenómeno de amplificación a lo largo de las cadenas tróficas.
- También hay que recordar que los efectos de la contaminación no se limitan a las zonas directamente afectadas por las actividades de extracción de oro. Pueden desarrollarse aguas abajo de estas zonas (a veces a lo largo de varios cientos de kilómetros) y a menudo afectan a poblaciones indígenas vulnerables que no están preparadas para afrontar esta adversidad.

-[A17.1] Controlar periódicamente los niveles de contaminación de los productos de consumo y difundir los resultados (en especial el pescado).

-[A17.2] Elaborar recomendaciones adaptadas a los resultados a una escala pertinente.

-[A17.3] Comunicar las recomendaciones.

Los niveles de contaminación de las especies de pescado están muy influidos por sus características ecológicas, principalmente su dieta y su tamaño (bioacumulación). Por ello, en la mayoría de los casos, consumir peces herbívoros pequeños ayuda a evitar la sobreexposición y los riesgos para la salud. Se propuso recientemente una herramienta digital que permite evaluar sencillamente el nivel de exposición según el consumo (tipo y cantidad de pescado): <https://arcg.is/01nKW51>. Por otro lado, la Organización Panamericana de la Salud (OPS), en colaboración con el Ministerio de Salud y Deportes y profesionales responsables de diversos estudios realizados en Bolivia, ha desarrollado una segunda versión del material didáctico para el consumo saludable de peces adaptado al país y disponible en Mi comunidad se cuida del mercurio: <https://iris.paho.org/handle/10665.2/61335>

-[A18] Generar alternativas de mejores prácticas pesqueras y de comercialización de pescado con menor riesgo para la población

-[A19] Desarrollar una vigilancia epidemiológica integral (exposición y estado de salud psico-neurológica) a través de un sistema de seguro de salud para las familias mineras y comunidades impactadas; construir indicadores numéricos susceptibles de estar vinculados a fenómenos de contaminación (mercurio u otros) y centralizar los datos para cartografiarlos.

-[A20] Formar al personal sanitario local en la notificación de casos epidemiológicos y mensajes de alerta.

Muy a menudo, la reacción de la población local (y a veces el consejo del personal sanitario) ante las noticias de contaminación es dejar de comer pescado, un recurso alimentario esencial para la nutrición de las poblaciones locales, especialmente comunidades indígenas y cuya carencia puede tener efectos nutricionales negativos importantes para la salud.

-[A21] Identificar alternativas de apoyo técnico y financiero para mejorar la situación de las comunidades indígenas afectadas y la remediación de los sitios contaminados (gestión de los pasivos mineros).

5.2.2 – En las zonas de extensión reciente de la explotación

[R9] Dar prioridad al control medioambiental de las prácticas para minimizar el riesgo de nuevos sitios contaminados e implementar procesos de minería responsable

Estas zonas no tienen una contaminación “instalada” significativa, pero la población local ya está preocupada por el futuro de sus hijos y de los recursos naturales que utilizan. Están apareciendo los estigmas de la actividad minera: llegada de maquinaria, deforestación, aumento de la carga de sedimentos y cambio del color del agua, indicadores de daños medioambientales, pero también efectos sociales en las organizaciones tradicionales, la seguridad ciudadana o el incremento de bares o lenocinios.

Estas zonas ofrecen la oportunidad de trabajar activamente en la coordinación entre las partes interesadas, bajo la autoridad de los gobiernos subnacionales y nacional, para controlar toda la cadena de producción del oro y minimizar su impacto.

[A22] Reforzar el diálogo y la acción del Estado, apoyado por una autoridad administrativa y técnica local/regional, autorizando la explotación minera únicamente en condiciones de cooperación para la aplicación de prácticas respetuosas mediante el desarrollo de proyectos piloto cofinanciados por los sectores privado y público, con pliegos de condiciones más exigentes elaborados en colaboración entre las autoridades, los científicos y los ingenieros.

© Jaír Ortiz, Color Latino

© Jaír Ortiz, Color Latino

© Jaír Ortiz, Color Latino

© Marc Pouilly, IRD

© Jaír Ortiz, Color Latino

© Jaír Ortiz, Color Latino

APP para incentivar el consumo saludable de pescado

Videos informativos

Bosques, ríos y minería

Consumo saludable de pescado

Mercurio y minería de oro

© Jaír Ortiz, Color Latino

© Jair Ortiz, Color Latino

© Marc Pouilly, IRD

© Jair Ortiz, Color Latino

© Jair Ortiz, Color Latino

APP para incentivar el consumo saludable de pescado

Videos informativos

Bosques, ríos y minería

Consumo saludable de pescado

Mercurio y minería de oro

12

© Jair Ortiz, Color Latino

© Jair Ortiz, Color Latino

© Jair Ortiz, Color Latino